

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د. فطيمة ابن حدو
	د. عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)

Mohammed BABA

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V

Rabat- Morocco

Resumen

En este artículo se investiga la adquisición de lenguas maternas en diversos contextos socioculturales, tomando como caso de estudio: el tamazight y el guaraní en Marruecos y Paraguay respectivamente. El objetivo del estudio es dilucidar cómo influyen los factores socioculturales en el aprendizaje de estas lenguas, al mismo tiempo establecer comparativas entre ambos contextos. El procedimiento incluye una exhaustiva revisión bibliográfica y el análisis de datos etnográficos y sociolingüísticos. Los resultados indican que en el caso del Tamazight, la lengua se asocia a la identidad cultural y a las prácticas comunitarias, a pesar de que conviven con el árabe y el francés; y en el caso del guaraní se observa una mayor presencia en el sistema educativo y unas políticas lingüísticas más favorables, aunque enfrenta desafíos derivados de la urbanización y del bilingüismo con el español. Mediante la comparación de estos casos, se comprende la necesidad de un apoyo institucional y comunitario para la supervivencia de las lenguas maternas.

Palabras Clave: adquisición de lenguas; tamazight; guaraní; contextos socioculturales; políticas lingüísticas.

أكتساب اللغات الأم في سياقات سوسيوثقافية متنوعة: الأمازيغية والغواراني كأمثلة

(بالمغرب والبراغواي)

– الملخص

في هذا المقال، سيتم بحث في أكتساب اللغات الأم في سياقات اجتماعية وثقافية متنوعة، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الأمازيغية والغواراني. هدف الدراسة هو توضيح كيفية تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية على تعلم هذه اللغات، إذ سيتم إجراء مقارنة بين السياقات. تشمل المنهجية مراجعة أدبية شاملة وتحليل بيانات إثنوغرافية وسوسولوجية. تشير النتائج إلى أنه في حالة الأمازيغية، ترتبط اللغة بالهوية الثقافية والممارسات المجتمعية، على الرغم من التعايش مع العربية والفرنسية؛ أما بالنسبة للغواراني، استطاعت الباراغواي تحقيق مستويات متقدمة في النظام التعليمي والسياسات اللغوية، على الرغم من مواجهتها تحديات ناتجة عن التحضر والشائبة اللغوية مع الإسبانية. من خلال مقارنة هذه الحالات، يتم فهم الحاجة إلى الدعم المؤسسي والمجتمعي لبقاء وأكتساب اللغات الأم.

الكلمات المفتاحية: أكتساب؛ الأمازيغية؛ الغواراني؛ سوسيوثقافية؛ لغات.

Abstract

This paper explores first language acquisition in diverse social and cultural contexts, focusing on Berber and guarani languages. The study aims to clarify how social and cultural factors influence the learning of these languages by comparing the contexts. The methodology includes a comprehensive literature review and analysis of ethnographic and sociolinguistic data. The results indicate that, in the case of Berber, the language is closely tied to cultural identity and community practices, despite coexistence with Arabic and French. For guaraní, Paraguay has achieved advanced levels in the educational system and language policies, despite facing challenges related to urbanization and bilingualism with Spanish. By comparing these cases, the need for institutional and community support for the survival and acquisition of first languages is highlighted.

Keywords: acquisition; amazigh; guarani; sociocultural; languages

Introducción

La adquisición de lenguas maternas es un hecho esencial para la construcción personal y social, y está condicionada por factores socioculturales muy diversos. Estas lenguas no sólo permiten la comunicación, sino que también representan la identidad cultural, la historia y los valores comunitarios. En este estudio, vamos a analizar los factores que inciden en la adquisición de lenguas maternas a partir de dos lenguas: el tamazight en Marruecos y el guaraní en Paraguay. A pesar de ser contextos socioculturales propios y peculiares, ambos nos permiten ver diferentes desafíos y oportunidades en la adquisición de lenguas maternas.

El tamazight, que es la lengua materna de las poblaciones que habitan en el norte de África, se encuentra en una situación de desventaja respecto a otras lenguas, como el árabe o el francés, lo que ha supuesto limitaciones en la transmisión y en el uso de la lengua en la vida diaria. Sin embargo, el guaraní, en Paraguay, ha sido capaz de conseguir un reconocimiento jurídico institucional y de integrarse en el sistema educativo, aunque también percibimos que se enfrenta a dificultades como consecuencia de procesos de urbanización y de bilingüismo con el castellano. El objetivo de este artículo es determinar los factores socioculturales que necesariamente inciden en el aprendizaje de estas lenguas y hacer la comparación de los dos contextos sociales para evaluar, a través de las políticas lingüísticas, el papel que pueden cumplir la adquisición y transmisión de las dos lenguas. La metodología que hemos seguido es de carácter cualitativo y se basa en una revisión exhaustiva de la literatura científica existente y en la obtención de datos etnográficos a partir de entrevistas y del análisis de documentos históricos y culturales. Además, se ha seguido un enfoque de estudio de caso comparativo centrado en comparar y entender las similitudes y diferencias de los contextos socioculturales de estas dos lenguas en un intento por ayudarnos a comprender el estado de la cuestión y su proyección futura.

Contexto Teórico

El estudio de cómo se aprenden las lenguas maternas es un campo multidisciplinario que implica varias disciplinas, como la lingüística, la psicología del desarrollo o la sociología. Noam Chomsky, a través de su Teoría Innatista y del concepto Gramática Generativa, ofrece una perspectiva lingüística gracias a la cual podemos conocer cuál es el mecanismo interno que facilita el aprendizaje de la lengua (Chomsky, 1965, p. 33). A su vez, Dell Hymes, con un enfoque sociológico, nos hace ver la importancia de las dinámicas sociales, las interacciones que se producen o los contextos comunicativos, para entender el lenguaje, hasta llegar a una

visión más global del proceso de adquisición de las lenguas maternas en la que se analizan tanto aspectos internos como aspectos contextuales del aprendizaje (Hymes, 1974, p. 33). Desde una visión histórica, que nos permite comparar y estudiar discursos actuales con los discursos de otras épocas y, por lo tanto, llegar a una mejor comprensión.

Inicialmente, las investigaciones sobre la adquisición de lenguaje se centraron en cuestiones internas del propio lenguaje (biológicas, cognitivas). Actualmente hemos evolucionado hacia perspectivas más integradoras en las que se consideran factores socioculturales y políticos. A partir de aquí surgen investigaciones que buscan dilucidar cómo el entorno social, las políticas lingüísticas, y las políticas gubernamentales influyen en el proceso de adquisición del lenguaje.

De alguna manera, la investigación actual nos da una visión más global, incluyendo tanto procesos internos de aprendizaje como variables externas que influyen en el proceso de adquisición del lenguaje.

Teorías del desarrollo del lenguaje y su aplicación en el contexto del tamazight y el guaraní

Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget

Jean Piaget propuso que el desarrollo del lenguaje está relacionado con el desarrollo mental en general, sostiene que los niños adquieren lenguaje a medida que desarrollan esquemas mentales que les permiten pensar y usar conceptos lingüísticos (Piaget, 1955, p. 211). A partir de esta teoría se puede tener en cuenta la relevancia que tienen los procesos mentales que contribuyen en la adquisición del lenguaje.

Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky

Vygotski presentó una serie de conceptos clave que han marcado la psicología del desarrollo y la educación. Uno de los más importantes es el que hace referencia a la denominada "zona de desarrollo próximo" (ZDP), que supone la distancia entre lo que un aprendiz puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda y guía de los demás, sean estos un maestro, un adulto más competente o compañeros ya iniciados (Vygotsky, 1978, p. 74). Lo importante de la ZDP radica en que señala cómo el aprendizaje y desarrollo no son procesos sólo individuales, sino que son procesos profundamente sociales. Se trata, según este autor, de que los niños y niñas aprenden y desarrollan habilidades cognitivas más avanzadas cuando interactúan con los demás que ya han adquirido esos conocimientos o habilidades. A través de estas interacciones, los aprendices pueden acceder a niveles de pensamiento y de comprensión. En el mismo sentido, Vygotski también introduce el concepto de "andamiaje", que se refiere al apoyo temporal que se brinda a un aprendiz para ayudarlo a resolver la tarea que está en la ZDP. Con la competencia del aprendiz, este andamiaje puede ir desapareciendo de forma gradual, haciendo posible que el aprendiz se vaya haciendo más responsable y autónomo en la tarea de aprender.

En resumen, la teoría de Vygotski pone de manifiesto que el lenguaje y el pensamiento se generan a través de la mediación social y que aprender es un fenómeno colaborativo.

Hipótesis de la Ventana Crítica de Eric Lenneberg

Eric Lenneberg formuló la hipótesis del "período crítico", según la cual la adquisición de una lengua es más efectiva y espontánea en una época concreta. Este periodo, según Lenneberg, abarca desde el momento del nacimiento hasta la adolescencia, y al finalizar ésta, la plasticidad del cerebro disminuye de modo que la adquisición de una nueva lengua se hace más difícil y menos eficaz (Lenneberg, 1967, p. 142). La teoría de Lenneberg se basó en observaciones de casos relativos a niños con lesiones cerebrales y en estudios sobre la adquisición del lenguaje de los sordos tras la pubertad. Lenneberg también indicó que, aunque el potencial biológico para aprender una lengua está determinado, los factores socioculturales y del entorno educativo sirven de soporte en el desarrollo lingüístico. La afectividad de los padres, la exposición al lenguaje y la dedicación educativa pueden tener una influencia determinante en la eficacia de la adquisición de la lengua que realice una persona.

Por tanto, si bien la parte biológica señala un periodo temporal para la adquisición del lenguaje, la parte sociocultural y educativa configura la efectividad y la rapidez con la que un individuo adquiere una lengua dentro de ese período crítico.

Teoría de la Percepción del Habla de Patricia K. Kuhl

En el artículo *Early Language Acquisition: Cracking the Speech Code*, Patricia K. Kuhl estudió el desarrollo de la capacidad de los bebés en la percepción y discriminación de sonidos del habla. Según su investigación, los bebés pueden discriminar los fonemas de la lengua materna a partir de los primeros meses de vida, proceso que se conoce con el nombre de "sintonización perceptiva", y que consiste en el ajuste de la capacidad de escucha de los bebés a los sonidos propios de su lengua, dejando de percibir como válidos aquellos otros sonidos que no tienen validez lingüística en la lengua materna del bebé (Kuhl, 2004). Kuhl comprobó que esta capacidad perceptiva es una manifestación de la plasticidad del cerebro, porque los bebés inicialmente son capaces de discriminar todos los sonidos de todas las lenguas, pero luego se van especializando en los sonidos que escuchan con más frecuencia. Se trata de un fenómeno que demuestra la importancia de la exposición temprana del bebé al lenguaje, porque la exposición auditiva a un determinado sonido afecta a la capacidad de un bebé para aprender a hablar y al grado de desarrollo que alcance en las habilidades lingüísticas.

El trabajo de Kuhl demuestra igualmente que la fase de sintonización perceptiva es crítica para el desarrollo del lenguaje y que, por tanto, la exposición temprana al lenguaje y una estimulación enriquecida en el ambiente son condiciones imprescindibles para el desarrollo del lenguaje infantil.

Estudios sobre Bilingüismo y Multilingüismo

En su texto *Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition* (2001), Ellen Bialystok indaga cómo el bilingüismo influye en la adquisición del lenguaje y en las habilidades cognitivas generales. En general, Bialystok asegura que el bilingüismo puede tener consecuencias duales sobre el desarrollo lingüístico, ofreciendo tanto ventajas como retos. Por una parte, el bilingüismo puede potenciar habilidades cognitivas (flexibilidad

mental, atención selectiva, memoria de trabajo), ya que los bilingües suelen adquirir una mayor capacidad para manejar información compleja y para cambiar de una tarea a otra, debido a su necesidad constante de alternar entre lenguas; pero, por otra parte, la investigación también demostró que los bilingües pueden tener cierto tipo de dificultades en el aprendizaje del lenguaje que no tienen los monolingües (por ejemplo, pueden adquirir vocabulario en cada lengua individual con retraso, ya que los recursos lingüísticos están distribuidos en dos sistemas). Asimismo, el dominio de una lengua puede incidir en la capacidad para aprender una segunda, especialmente si una lengua se usa con menos frecuencia o en contextos menos formales. Bialystok ha querido hacer hincapié en que el efecto del bilingüismo sobre el desarrollo dependería de factores como la cantidad y la calidad de la exposición hacia ambas lenguas, así como del contexto de adquisición y uso de cada lengua. En *Bilinguality: Life and Reality* (2019), François Grosjean ofrece un panorama actual y dotado de mucho contenido sobre cómo afecta el bilingüismo y el multilingüismo al desarrollo lingüístico y cognitivo. Grosjean nos ofrece en su obra un estudio acerca de cómo el control de varios idiomas puede condicionar de manera considerable la adquisición de las lenguas y las funciones cognitivas, poniendo el acento en el hecho de que ser bilingüe no implica compartir exactamente las mismas experiencias lingüísticas. Los efectos de ser bilingüe se explican por diversas razones, como, por ejemplo, el uso y la competencia en las lenguas, las interacciones en prácticas y la exposición a las lenguas en diferentes contextos, entre otros factores. Grosjean apunta que una visión del bilingüismo en la que se consideraba al monolingüismo como la norma cultural e ideológica ha sido reemplazada por trabajos que muestran que ser bilingüe esconde unas ventajas cognitivas, tales como la capacidad de control ejecutivo, una superior capacidad para resolver problemas y una mayor fluidez de la actividad mental.

Políticas Lingüísticas y Educación

En su obra *Language Policy and Political Issues in Education* (2018), Stephen May ofrece una visión actualizada sobre el impacto de las políticas lingüísticas en la educación y en la preservación de las lenguas en diferentes contextos socioculturales. Estudia cómo estas políticas afectan no solo a la enseñanza y al aprendizaje de las lenguas, sino también a su legitimidad y estatus, afectan la identidad cultural y la cohesión social al favorecer o desfavorecer determinados idiomas. En este sentido, pone de manifiesto la importancia de las decisiones políticas respecto a los recursos educativos y la formación docente, por cuanto pueden obstaculizar o propiciar el aprendizaje de las lenguas (McCarty & May, 2017, p. 13).

Contexto Sociocultural del Tamazight

El tamazight es una lengua perteneciente al tronco afroasiático con profundas raíces históricas y culturales en la región del Magreb, abarcando a países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y parcialmente a Mali y Níger; ha sido, a lo largo de los siglos, un idioma de sólida tradición oral en la que se han transmitido mitos, cuentos y una sabiduría ancestral de las comunidades amazighies. No obstante, como afirma Boukous, el tamazight ha estado siempre marginado por la preponderancia de la lengua árabe, en particular como lengua oficial del islam, y de la lengua francesa, introducida como consecuencia del colonialismo y como lengua administrativa y de la modernidad.

En Marruecos, la Constitución reformada en 2011 otorgó al tamazight la calidad de lengua oficial, un paso inequívoco hacia su visibilidad y su revitalización (Boukous, 2011, p. 102).

Sin embargo, tal y como señala Ennaji, este reconocimiento jurídico no ha sido acompañado de medidas políticas que permitan una verdadera promoción y un uso del tamazight en la vida académica, mediática y en la administración pública, y pone de manifiesto el hecho de que, a pesar de los avances, el tamazight sigue percibiéndose como una lengua de segundo orden, con espacios de uso en contextos privados y familiares, mientras que, en los contextos oficiales y formales de lo administrativo, imperan el árabe y el francés. Esta situación refleja un desequilibrio importante en la política lingüística y es manifiesta en la lucha por propagar la igualdad de estatus.

A pesar de que se han ensayado métodos para desarrollar una escritura estándar del tamazight y para incorporarla en los planes de estudios, la verdad es que la enseñanza y la promoción de esta lengua están llenas de obstáculos importantes, entre los que destaca la falta de recursos y la carencia de apoyo por parte de las instituciones. Así pues, la revitalización del tamazight no sólo pasa por concederle un apoyo simbólico, sino también por asumir un compromiso práctico y continuado para asegurar la permanencia y la pujanza del tamazight en un mundo globalizado.

Descripción del proceso de adquisición de lengua

El proceso de adquisición del tamazight en Marruecos presenta una significativa diferencia de contexto entre las zonas rurales y las urbanas. A decir de Boukous (1995), en las áreas rurales, la transmisión intergeneracional del tamazight es fuerte, debido a que los niños y las niñas suelen aprender la lengua en el seno de la familia y a través de la interacción con la comunidad; una transmisión que, como hemos mencionado, depende de manera importante de la conservación de la lengua. Ahora bien, en las ciudades, el escenario es bien diferente. Tal y como indica Lafkioui (2013), la exposición al tamazight es considerablemente menor, ya que en el ámbito de la educación, de los medios de comunicación y, en general, en el ámbito público, el árabe y el francés se llevan la palma (Lafkioui, 2013, p. 78). Dicha disminución en la exposición al tamazight se debe, en parte, a los movimientos de población rural a la ciudad, movimiento que ha ido propiciando una política lingüística que sistemáticamente ha promovido el árabe y el francés. A pesar de ello, la incorporación del tamazight en el sistema educativo del país, aunque de manera limitada, ha supuesto un avance muy significativo. Tal y como han señalado, por ejemplo, Fatima Sadiqi y otros autores, la presencia del tamazight en el sistema de educación en Marruecos es crucial porque le proporciona un estatuto más formal y, al mismo tiempo, estimulando su uso en un ámbito más extenso (Sadiqi, 2003, p. 46).

Factores que determinan la adquisición del tamazight

La adquisición de la lengua tamazight depende de una serie de factores. La oficialización de la lengua y el apoyo del aparato institucional son dos aspectos que han jugado a favor de la revitalización de esta lengua y su difusión en la sociedad, como subraya Moha Ennaji en uno de sus estudios. La oficialización de tamazighte, reconocida en la Constitución marroquí, supone un paso importante que le da legitimidad y fomenta su presencia en el ámbito académico. A juicio de Ennaji, el apoyo institucional, a través de políticas educativas y culturales, que ha permitido la elaboración de materiales didácticos y la formación de maestros especializados en la enseñanza del tamazight, ha contribuido a su ampliación entre los jóvenes (Ennaji, 2005, pp. 183-184). Ahora bien, también subraya que aún queda un área de trabajo importante, que está relacionada con la ejecución efectiva de estas políticas y con aspectos formativos que a menudo se caracterizan por actitudes negativas hacia la lengua.

Pese a todo, el reconocimiento oficial y el respaldo del gobierno a las políticas culturales y educativas son dos pasos cruciales que permiten entrever la continuidad y el futuro de tamazight en Marruecos. Por otra parte, existe un fenómeno creciente de reivindicación cultural que busca conservar y fomentar la lengua tamazight. Este movimiento, tal y como relata Maddy-Weitzman (2011), ha cobrado auge en los últimos años.

El interés por la identidad amazigh y la necesidad de preservar y celebrar las lenguas y la historia locales muestran un movimiento cultural que se pone de manifiesto en aspectos como la organización de eventos, la aparición de la prensa en tamazight, la difusión de la música, la literatura y el arte amazigh (Maddy-Weitzman, 2011, p. 8).

Contexto Sociocultural del Guaraní

El guaraní, por su parte, es una lengua predominante en Paraguay y se habla también en regiones de Argentina, Brasil y Bolivia. En Paraguay, desde 1992, el guaraní logró una oficialidad compartida con el español. Según Melià (1997), el guaraní juega un papel fundamental en la identidad cultural de Paraguay, puesto que está fuertemente relacionado con las maneras de hacer cultura, la mitología y la historia de los pueblos guaraníes, y ha sido el vehículo para la transmisión de conocimientos y tradiciones orales ancestrales (Melià, 1997, p. 240). Su conservación y vitalidad se pueden explicar en parte por la fuerte identidad étnica de las personas que tienen como lengua el guaraní y por las distintas políticas de fomento de la lengua. Al respecto, estos intentos han consistido, por ejemplo, en la enseñanza de la lengua guaraní en la escuela, la presencia de la lengua en los medios y en los documentos y actos públicos.

En la literatura y en el arte, el guaraní también se ha considerado como instrumento de protección y de valorización de la cultura. La vitalidad de la lengua guaraní, como señala Melià, muestra la increíble capacidad de resistencia y de adaptación que tienen las lenguas indígenas frente a los desafíos históricos y contemporáneos (Corvalán, 2004, p. 47).

Proceso de adquisición de la lengua

La adquisición del guaraní es variable dependiendo de los contextos familiares, comunales y escolares. Habitualmente, los niños adquieren el guaraní como lengua materna en el hogar, y a través de la comunicación con los familiares y con la comunidad. En muchas áreas rurales de Paraguay, el guaraní es una lengua preeminente y esto facilita su transmisión intergeneracional y la mantiene viva como lengua de comunicación cotidiana. Estos contextos rurales propician que el guaraní siga siendo una práctica y viva lengua de comunicación familiar y comunitaria, potenciando su estatus y su uso en la vida cotidiana (López Barba, 2023).

Por su parte, en las ciudades, aunque su irrupción es menor, Nancy Hornberger señala cómo se nota un gran contacto con el español, lengua que ocupa diversos espacios como la enseñanza, los medios de comunicación y la vida pública. El español es así el predominante en estas zonas urbanas, mientras que el guaraní está condenado a un segundo plano, negociando la presión del español.

La escolarización en español y la orientación mediática en televisión, radio y otros medios apoyan el uso del guaraní en estos contextos urbanos. Sin embargo, la acumulación de que el español es la lengua de la modernidad y el progreso ha llevado a que el guaraní sea

percibido como un elemento de menor importancia (Hornberger, 2008, p. 4). Esta dinámica ha propiciado una disminución progresiva del uso activo del guaraní en la vida cotidiana urbana, amenazando su vitalidad y transmisión generacional en estos contextos.

La función del sistema educativo en la promoción del guaraní ha sido clave. Desde la reforma educativa de 1994, el sistema promueve una educación bilingüe que pone en contacto el guaraní con el español en las escuelas. Según la Ley de Lenguas de 2010, el guaraní ha de ser fomentado en todos los niveles educativos y en la administración pública. Este enfoque ha generado una creciente alfabetización en guaraní y ha fomentado su uso en contextos formales de comunicación.

Factores influyentes en la adquisición

La importancia que tiene para el pueblo guaraní su identidad cultural y étnica radica en que esta constituye el eslabón para la salvaguardia de su lengua y de sus tradiciones. El guaraní no es sólo un medio de comunicación, sino también un símbolo de resistencia histórica y pertenencia cultural de la población indígena. Esta relación entre lengua e identidad, en el caso concreto del guaraní, es esencial para la pervivencia de aquella, pues el guaraní da pie a esa identidad. El cultivo de los valores culturales que se han de transmitir a las nuevas generaciones se realiza a través de la literatura, la música y fiestas tradicionales como el Karai Octubre, que aseguran la transmisión de la herencia cultural (Olivera, 2019, pp. 23-24). La literatura en guaraní, que incluye poesía, narrativa y teatro, es parte indispensable de la expresión cultural del pueblo guaraní, que en ella se manifiesta su vida, sus creencias, sus relaciones generacionales y su pasado. No obstante, la creciente influencia del español en los ámbitos urbanos y entre los jóvenes es un obstáculo para la adopción de la lengua guaraní.

A pesar del reconocimiento oficial que se le brinde en países de América Latina, la lengua en los países guaraníes se queda en el ámbito privado, ya que se suele hablar la lengua dominante en la vida pública y profesional. En la ciudad, más aún, donde el buen español puede conducir a éxitos y movilidad social, el guaraní tiene un papel menor, y los jóvenes, influenciados por la globalización, adoptan los términos del español, haciendo que el guaraní sea una lengua de menor prestigio. Además, la calidad y la abundancia de los recursos educativos en guaraní y su evolución son aspectos a tener en cuenta. Es cierto que ha habido materiales, pero falta calidad y suficiencia en la enseñanza de la lengua, sobre todo en las áreas rurales, donde falta infraestructura educativa y el profesorado carece de formación didáctica suficiente para poder aplicar adecuadamente la pedagogía bilingüe. Esto hace que los programas de educación bilingüe no sean del todo efectivos y que la adquisición del guaraní quede en manos de otros elementos de la cultura lingüística dominante.

Comparación de los procesos de adquisición del tamazight y el guaraní

Los procesos de adquisición del tamazight y el guaraní presentan similitudes y diferencias significativas, las cuales encuentran su justificación en los contextos socioculturales y políticos de cada uno de estos idiomas. Los dos idiomas han experimentado procesos de revitalización lingüística y cultural, en el marco de movimientos identitarios y de políticas educativas para su conservación. Todavía así, las particularidades de cada sociedad hacen que la integración de estas lenguas en la vida cotidiana y en las estructuras formales de sus respectivos países esté condicionada de una manera o de otra. En el caso del tamazight, el proceso de adquisición se da en los ámbitos familiar y comunitario, especialmente en

regiones rurales de Marruecos. Esta lengua ha sido marginalizada históricamente y en favor del árabe y del francés, lenguas que reinan en la educación, la administración y en los medios de comunicación. No obstante, las comunidades amazighíes han mantenido viva la lengua a lo largo del tiempo a través de la transmisión intergeneracional y de prácticas culturales. Boukous (1995) señala que la integración del tamazight en el sistema educativo marroquí es reciente y ha enfrentado obstáculos, a pesar de su reconocimiento institucional como lengua oficial en la Constitución de 2011. La puesta en marcha de políticas a favor de la lengua presenta desigualdades y la influencia aún existente del árabe y del francés limita la exposición oficial al tamazight en contextos urbanos, donde se utiliza de forma menos recurrente.

Por otra parte, el guaraní en Paraguay tiene el estatus de lengua oficial junto con el español, lo que facilita su inclusión en el sistema educativo a través de un modelo de educación bilingüe. La Ley de Lenguas de 2010 avala esta política, promoviendo el uso del guaraní en cualquier nivel educativo y en cualquier nivel de la administración pública (Meliá, 1997). A pesar de compartir varios desafíos con el guaraní, como la necesidad de recursos educativos de calidad y la percepción social de la lengua, el tamazight también ha mantenido una importante vitalidad en el plano cultural y es fundamental para la identidad cultural de los amazighíes. Las lenguas se ven afectadas por la influencia de las lenguas dominantes (el árabe y el francés en el caso del tamazight y el español en el del guaraní) tanto en la recepción como en el desarrollo de la vitalidad de la lengua. Sin embargo, las políticas lingüísticas y los movimientos de revitalización cultural son muy importantes para las dos lenguas, aunque hay diferencias en la implementación y el éxito de tales políticas lingüísticas.

Conclusión

En resumen, se debe destacar, en primer lugar, el papel clave de los factores socioculturales y políticos en la adquisición de las lenguas maternas de forma específica. En este sentido, el tamazight y el guaraní son dos modelos a los que se puede recurrir para conocer la importancia que tiene el contexto lingüístico para comprender la adquisición de la lengua. Tanto el tamazight como el guaraní presentan desafíos concretos respecto a su mantenimiento y enseñanza como consecuencia de las influencias exteriores y de las políticas lingüísticas donde reinan las hablas dominantes. Si bien el tamazight ha tenido un tratamiento diferencial en el seno de la familia de las lenguas árabe-francés, con unos esfuerzos recientes para poderlo revitalizar a través del sistema educativo y el reconocimiento de los derechos lingüísticos, el guaraní se ha encontrado con una integración mucho mayor en la vida diaria de Paraguay, gracias a su estatus y a las políticas educativas bilingües. Sin embargo, los dos idiomas se ven afectados por el estado de dominancia que presentan las lenguas de referencia de sus respectivas comunidades, lo que afecta en la vitalidad de las mismas y en la transmisión intergeneracional.

Este análisis comparativo pone de manifiesto la necesidad de un apoyo continuado y estructural para poder preservar y dar cobertura a estas lenguas, asegurando de esta manera la continuidad de las mismas como parte de la identidad de los hablantes de estas lenguas.

Bibliografía

- Bialystok, E. (2001). *Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition*. Cambridge University Press.
- Boukous, A. (2011). *Revitalizing the Amazigh language: Stakes, challenges, and strategies*. Institut Royal de la Culture Amazighe.
- Chomsky, N. (1965). *Aspects of the theory of syntax*. MIT Press.
- Corvalán, G. (2004). Los nudos de la política lingüística en el Paraguay. *Población y Desarrollo*, 27, 42-59. <https://doi.org/10.1234/revpopdes.2004.027>
- Ennaji, M. (2005). *Multilingualism, cultural identity, and education in Morocco*. Routledge.
- Grosjean, F. (2010). *Bilingual: Life and reality*. Harvard University Press.
- Hymes, D. (1974). *Foundations in sociolinguistics: An ethnographic approach*. Tavistock Publications.
- Hornberger, N. H. (Ed.). (2008). *Can schools save indigenous languages?: Policy and practice on four continents*. Palgrave Macmillan.
- Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: Cracking the speech code. *Nature Reviews Neuroscience*, 5(11), 831-843. <https://doi.org/10.1038/nrn1533>
- Lafkioui, M. (Ed.). (2013). *African Arabic: Approaches to dialectology* (Trends in Linguistics: Studies and Monographs, 258). De Gruyter Mouton.
- López Barba, P. (2023, 25 de agosto). El guaraní paraguayo, la lengua de la resistencia. *El País*. <https://elpais.com/america-futura/2023-08-25/el-guarani-paraguayo-la-lengua-de-la-resistencia.html>
- Maddy-Weitzman, B. (2011). *The Berber identity movement and the challenge to North African states*. University of Texas Press.
- McCarty, T., & May, S. (Eds.). (2017). *Language policy and political issues in education*. Springer International Publishing.
- Melia, B. (1997). *El guaraní conquistado y reducido*. Biblioteca Paraguaya de Antropología. Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica.
- Olivera, D. G. (2019). Soberanía cultural, identidad y lengua guaraní. *Ñemityrã*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.47133/nemityra010103>
- Piaget, J. (1955). *The construction of reality in the child*. Routledge.
- Sadiqi, F. (Ed.). (2003). *Women, gender and language in Morocco* (Vol. 1). Routledge.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Harvard University Press.
- Lenneberg, E. H. (1967). *Biological foundations of language*. Wiley and Sons.